

Eigentümer Liegenschaften

- kommunales Eigentum
 - genossenschaftliches Eigentum
 - privatwirtschaftliches Eigentum
 - + Sonstiges¹
- ¹ Flächen an Gemeinbedarf, Gewerbe-, Handelseinrichtungen; Privatgrundstücke mit Einfamilienhäusern

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Halle (Saale) – Südliche Neustadt Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Datengrundlage: Stadtgrundkarte mit Angaben des Liegenschaftskatasters
 Stadt Halle (Saale), FB Planen, Abt. Stadtvermessung
 ALKIS © GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 6/2020/A18-42603-09-14
 © OpenStreetMap-Mitwirkende, Recherche und Datenaufbereitung (© Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung)

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32
 Karte: Luis Schwarzenberger (IÖR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner),
 September 2021

DOI: 10.5281/zenodo.7859345

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR2202B).